

**NEUROIMAGEM E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PSIQUIATRIA
DE PRECISÃO:
Avanços, Biomarcadores e Perspectivas Futuras**

Paes, Luciana Marta Cerqueira Paes¹
Pós-Graduação em Neuroimagem
FACEMINAS

Rio de Janeiro
2025

¹ Pós-graduação em Neuroimagem, julho 2025, pela faculdade FACEMINAS
E-mail Lmcp.petro@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0001-7409-9910>

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. METODOLOGIA.....	5
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
3.1. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina em Neuroimagem.....	6
3.2. Avanços da IA em Neuroimagem	8
3.3. Aplicações em Psiquiatria	9
3.4. Predição de Resposta a Tratamentos e Personalização de Terapias	10
3.5. Biomarcadores para TDAH	11
3.6. Outras Aplicações.....	12
3.7. Desafios e Limitações	13
4. ESTADO ATUAL DA NEUROIMAGEM E IA NA PSIQUIATRIA	14
4.1. Categorização dos Estudos por Doença e Técnica.....	14
4.2. Biomarcadores Comuns	15
4.3. Uso da IA/ML e Neurofeedback	16
4.4. Lacunas na Literatura.....	16
5. PERSPECTIVAS FUTURAS E DIREÇÕES DE PESQUISAS ADICIONAIS.....	17
5.1. Neuroimagem Computacional e Modelagem Preditiva de Trajetórias de Doença.....	17
5.2. Neurofeedback Avançado Guiado por IA e Intervenções em Tempo Real ...	18
5.3. Integração Multi-Ômica e Validação em Larga Escala.....	19
5.4. Abordagem Metodológica para Amostras e Generalização	20
5.5. Desvendando a "Caixa Preta" e Outras Considerações Éticas Futuras	22
5.6. Otimização Terapêutica e Terapias Biológicas Avançadas.....	23
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
7. REFERÊNCIAS	25

Lista de Abreviaturas e Siglas

IA: Inteligência Artificial

ML: Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

fMRI: Ressonância Magnética Funcional (Functional Magnetic Resonance Imaging)

EEG: Eletroencefalograma (Electroencephalogram)

MEG: Magnetoencefalografia (Magnetoencephalography)

DTI: Imagem por Tensor de Difusão (Diffusion Tensor Imaging)

fNIRS: Espectroscopia Funcional por Infravermelho Próximo (Functional Near-Infrared Spectroscopy)

PET: Tomografia por Emissão de Pósitrons (Positron Emission Tomography)

TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

TDM: Transtorno Depressivo Maior

TB: Transtorno Bipolar

TEA: Transtorno do Espectro Autista

TEPT: Transtorno do Estresse Pós-Traumático

TCAP: Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica

TDC: Transtorno Dismórfico Corporal

DMN: Rede em Modo Padrão (Default Mode Network)

PGS: Escore de Risco Poligênico (Polygenic Risk Score)

GWAS: Estudo de Associação Genômica Ampla (Genome-Wide Association Study)

BDNF: Fator Neurotrófico Derivado do Encéfalo (Brain-Derived Neurotrophic Factor)

HHA: Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal

CNN: Rede Neural Convolutiva (Convolutional Neural Network)

ROC: Curva Característica de Operação do Receptor (Receiver Operating Characteristic)

CAD: Diagnóstico Auxiliado por Computador (Computer-Aided Diagnosis)

DICOM: Comunicação de Imagens Digitais em Medicina (Digital Imaging and Communications in Medicine)

XAI: Inteligência Artificial Explicável (Explainable AI)

RESUMO

A neuroimagem funcional, aliada à inteligência artificial (IA) e ao aprendizado de máquina (ML), tem transformado a psiquiatria de precisão ao identificar biomarcadores objetivos para transtornos mentais, como transtorno depressivo maior (TDM), esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno do espectro autista (TEA). Esta revisão crítica analisa estudos que utilizam ressonância magnética funcional (fMRI), eletroencefalograma (EEG) e magnetoencefalograma (MEG), destacando biomarcadores como alterações na rede em modo padrão (DMN), sincronia neural e marcadores inflamatórios (e.g., IL-6, BDNF). Algoritmos de IA, como redes neurais convolucionais (CNNs), e neurofeedback têm aprimorado diagnósticos precoces e predições terapêuticas, com acurácias de até 75% em psicose e TDAH. Lacunas incluem validação em populações não europeias, padronização de protocolos e integração multi-ômica. Propõe-se um projeto futuro para desenvolver um modelo transdiagnóstico integrando neuroimagem e dados ômicos, visando personalizar terapias. Desafios éticos (privacidade, viés algorítmico) e metodológicos (amostras pequenas, "caixa preta" do aprendizado profundo) requerem atenção. Conclui-se que a abordagem interdisciplinar é essencial para avançar a psiquiatria personalizada.

Palavras-chave: Neuroimagem funcional, Inteligência artificial, Psiquiatria de precisão, Biomarcadores, Conectividade cerebral

ABSTRACT

Functional neuroimaging, combined with artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), is revolutionizing precision psychiatry by identifying objective biomarkers for mental disorders such as major depressive disorder (MDD), schizophrenia, attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), and autism spectrum disorder (ASD). This critical review analyzes studies using functional magnetic resonance imaging (fMRI), electroencephalogram (EEG), and magnetoencephalography (MEG), highlighting biomarkers like default mode network (DMN) alterations, neural synchrony, and inflammatory markers (e.g., IL-6, BDNF). AI algorithms, such as convolutional neural networks (CNNs), and neurofeedback enhance early diagnosis and treatment prediction, achieving accuracies up to 75% in psychosis and ADHD. Gaps include validation in non-European populations, protocol standardization, and multi-omics integration. A future project is proposed to develop a transdiagnostic model integrating neuroimaging and omics data to personalize therapies. Ethical challenges (privacy, algorithmic bias) and methodological limitations (small samples, deep learning's "black box") require attention. An interdisciplinary approach is essential to advance personalized psychiatry.

Keywords: Functional neuroimaging, Artificial intelligence, Precision psychiatry, Biomarkers, Brain connectivity

1. INTRODUÇÃO

Os transtornos mentais representam um desafio significativo para a saúde pública global, impactando milhões de pessoas e sua qualidade de vida (Da Silva et al., 2024). A complexidade e a sobreposição de sintomas dificultam diagnósticos precisos, que frequentemente dependem de métodos subjetivos, como escalas clínicas (Menezes et al., 2024). A neuroimagem funcional, incluindo ressonância magnética funcional (fMRI), eletroencefalograma (EEG) e tomografia por emissão de pósitrons (PET), tem emergido como uma ferramenta crucial para mapear alterações cerebrais em transtornos como transtorno depressivo maior (TDM), esquizofrenia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). A integração da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) com a neuroimagem permite identificar padrões sutis em imagens cerebrais, promovendo a psiquiatria de precisão por meio de biomarcadores objetivos (Launé et al., 2025). Este artigo revisa criticamente os avanços nessas tecnologias, categorizando estudos por transtorno e técnica, identificando biomarcadores, avaliando *IA/ML* e *neurofeedback*, e mapeando lacunas. Propõe-se um projeto futuro para otimizar diagnósticos e terapias, além de discutir desafios éticos e metodológicos.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa configura-se como uma revisão crítica da literatura, de natureza bibliográfica, com abordagem predominantemente qualitativa. O objetivo foi sintetizar e analisar os avanços recentes na utilização da neuroimagem funcional e da inteligência artificial na identificação de biomarcadores para doenças psiquiátricas em seres humanos, bem como propor direções futuras inovadoras para a pesquisa.

Os procedimentos metodológicos seguiram as seguintes etapas:

- **Definição do Problema e Objetivos:** A pesquisa foi motivada pela necessidade de uma compreensão mais objetiva e preditiva das doenças psiquiátricas, com foco na contribuição da neuroimagem e da IA para a descoberta de biomarcadores. Além disso, buscou-se identificar o potencial de integração com abordagens "ômicas" para a personalização terapêutica.
- **Estratégia de Busca:** A coleta de dados foi realizada por meio de uma busca sistemática na base de dados Google Scholar, utilizando palavras-chave como "neuroimagem" "psiquiátrica" "biomarcadores" e,

para refinar, "neuroimagem" "psiquiátrica" "biomarcadores" ("inteligência artificial" OR "machine learning" OR "deep learning").

- Critérios de Inclusão e Exclusão: Foram incluídos artigos científicos publicados entre 2020 e 2025. A seleção priorizou estudos em humanos, excluindo pesquisas realizadas em modelos animais para garantir a relevância clínica direta dos achados. Foi dada preferência a artigos de revisão, meta-análises e estudos originais de alto impacto que abordassem a aplicação de IA em neuroimagem para a identificação de biomarcadores em transtornos psiquiátricos, bem como aqueles que explorassem a integração com dados ômicos ou propusessem novas abordagens terapêuticas.
- Seleção e Análise dos Artigos: Os títulos e resumos dos artigos resultantes da busca foram inicialmente triados para identificar a relevância para o tema. Artigos considerados relevantes foram lidos na íntegra para uma análise mais aprofundada. As informações extraídas incluíram os principais biomarcadores identificados, as metodologias de neuroimagem e IA empregadas, os resultados significativos e as limitações dos estudos.
- Síntese e Discussão: Os dados coletados foram sintetizados e organizados tematicamente para construir a fundamentação teórica do artigo. A discussão se baseia na articulação das ideias e contribuições dos autores com as reflexões próprias do presente trabalho, visando identificar as lacunas existentes e formular propostas para futuras pesquisas.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina em Neuroimagem

A vasta quantidade e complexidade dos dados gerados pelas técnicas de neuroimagem representam um desafio significativo para a análise humana. Nesse cenário, a Inteligência Artificial (IA) e, em particular, o Aprendizado de

Máquina (ML) e o Aprendizado Profundo (Deep Learning), têm se mostrado transformadores para a medicina de precisão. Algoritmos de IA são capazes de processar grandes conjuntos de dados de imagens cerebrais para identificar padrões e características sutis, imperceptíveis por métodos tradicionais ou pelo olho humano, abrindo novas fronteiras para o diagnóstico precoce e a personalização de abordagens terapêuticas.

A disciplina de radiologia e diagnóstico por imagem evoluiu consideravelmente nos últimos anos. O número de exames tem aumentado exponencialmente, e a subespecialização das disciplinas médicas, juntamente com a maior acurácia dos métodos, torna um desafio para o médico radiologista ter conhecimento abrangente sobre todos os exames e regiões. Além disso, os exames de imagem, que antes eram somente qualitativos e diagnósticos, passaram a fornecer informações quantitativas sobre a gravidade da doença, identificando biomarcadores prognósticos e de resposta ao tratamento. Diante disso, sistemas computadorizados de auxílio diagnóstico (CAD) têm sido desenvolvidos para suportar o diagnóstico por imagem e a decisão terapêutica. Com o advento da inteligência artificial e da big data, há uma rápida expansão do uso dessas ferramentas no cotidiano dos médicos, permitindo que cada paciente seja considerado único e levando a radiologia ao conceito de abordagem multidisciplinar e medicina de precisão (Santos et al., 2019).

A IA é um ramo da ciência da computação que se propõe a desenvolver sistemas que simulem a capacidade humana na percepção e resolução de problemas, e na tomada de decisões (De Oliveira & Junior, 2020; Menezes et al., 2024). A capacidade da IA de processar informações complexas e multifacetadas representa um avanço significativo, redefinindo o paradigma de diagnóstico e proporcionando decisões mais precisas e individualizadas (Menezes et al., 2024). O aprendizado de máquina (ML), um ramo da IA, permite a identificação de padrões com base em casos e experimentos anteriores, de forma análoga à inteligência humana (Santos et al., 2019). Essa técnica, por meio de programas de computação avançados, tem a capacidade de processar grandes conjuntos de dados (big data) de diferentes fontes e padrões e diferenciá-los entre múltiplas variáveis não selecionadas (De Oliveira & Junior, 2020; Menezes et al., 2024). O objetivo principal de um modelo de ML é construir um sistema de computador que aprenda com um banco de dados pré-definido e gere um modelo de predição, classificação ou detecção (Paixão et al., 2022, apud Menezes et al., 2024). Métodos de ML são aplicados na classificação de diferentes modalidades de imagens médicas, utilizando uma variedade de atributos para diversas doenças.

O Aprendizado Profundo (Deep Learning), por sua vez, é um ramo do aprendizado de máquina que tenta modelar grandes quantidades de dados usando várias camadas de processamento, minimizando a necessidade de pré-processamento ou segmentação (Santos et al., 2019). As redes neurais artificiais

(RNAs), inspiradas no sistema nervoso central humano, são métodos tradicionais de aprendizado de máquina amplamente utilizados em classificação de imagens médicas (Santos et al., 2019). Uma classe notável de RNA é a rede neural convolucional (RNC), desenvolvida para exigir mínimo pré-processamento e composta por camadas que detectam, extraem e classificam atributos da imagem (Santos et al., 2019). A validação da performance de classificadores de aprendizado de máquina em imagens médicas geralmente utiliza subconjuntos para treinamento e validação, podendo empregar validação cruzada ou conjuntos independentes de treino, validação e teste (Santos et al., 2019). A avaliação da performance é baseada em métricas como acurácia, sensibilidade, especificidade e área sob a curva ROC (AUC) (Santos et al., 2019).

A inteligência artificial (IA), ferramenta que reproduz o pensamento humano e o armazenamento de informações, ganhou espaço no âmbito da saúde através de diagnósticos mais precisos e descoberta de tratamentos revolucionários, tanto em pacientes já diagnosticados quanto em quadros novos (Silva et al., 2025). A aplicabilidade da inteligência artificial na psiquiatria tem sido explorada em revisões de ensaios clínicos, demonstrando seu potencial (De Oliveira & Junior, 2020). A IA pode auxiliar na qualidade da busca por diagnóstico em saúde (Vazquez, 2024). Ferramentas de IA e banco de imagens podem ser valiosos no uso de diagnósticos por imagens para transtornos mentais (da Silva et al., 2024). O uso da IA no diagnóstico por imagens médicas baseadas no padrão DICOM tem sido objeto de revisão sistemática, evidenciando seu impacto (Oliveira, V. S. et al., 2023). A aplicação da IA em transtornos mentais é uma área de revisão sistemática ativa (Silva et al., 2025; Menezes et al., 2024). A IA tem sido utilizada em diversas áreas médicas, como pneumologia, endocrinologia e dermatologia (De Oliveira & Junior, 2020).

3.2. Avanços da IA em Neuroimagem

Algoritmos de aprendizado profundo, como as Redes Neurais Convolucionais (CNNs), têm sido aplicados à análise de imagens de ressonância magnética (RM) e tomografia por emissão de pósitrons (PET) para identificar biomarcadores preditivos de doenças como Alzheimer e Parkinson em estágios pré-sintomáticos ou muito iniciais. Essas ferramentas analisam padrões complexos de atrofia cortical, acúmulo de proteínas anômalas (amiloide, tau) ou alterações na conectividade cerebral que antecedem o aparecimento dos sintomas clínicos. A IA tem um papel promissor na construção de um futuro memorável para o diagnóstico de Alzheimer (Launé et al., 2025). O diagnóstico precoce de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico também é uma área onde a IA na tomografia contribui significativamente (Celestino et al., 2025).

A IA empregando métodos de data mining e deep learning, pode melhorar a precisão diagnóstica em casos simples, e CNNs são usadas na análise de imagens médicas como RM e raios-X para diagnósticos mais precisos e previsão da saúde futura dos pacientes. A IA tem grande potencial para apoiar e, em alguns casos, substituir o diagnóstico médico em situações menos complexas, embora casos mais complexos exijam algoritmos mais robustos (Vazquez, 2024). O projeto OASIS Brains (Open Access Series of Imaging Studies) disponibiliza conjuntos de dados de neuroimagem de cérebro para pesquisa, incluindo dados de 416 indivíduos com RM ponderada em T1, sendo 100 com diagnóstico de doença de Alzheimer (Vazquez, 2024). A seleção de dados é a primeira fase na descoberta de conhecimento em machine learning, escolhendo variáveis que impactam a qualidade do resultado (Vazquez, 2024). Para análise de dados, o modelo KNN (K-vizinhos mais próximos) pode ser utilizado, sendo um modelo de classificação supervisionado que necessita de dados pré-classificados para o aprendizado (Vazquez, 2024).

A IA é capaz de identificar padrões em exames de neuroimagem que podem passar despercebidos por métodos tradicionais, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e precisos na DA. Além disso, a IA possibilita a personalização de tratamentos, ajustando as orientações de acordo com as características individuais dos pacientes (Launé et al., 2025). A integração da IA no campo da saúde impacta diretamente o cuidado de pacientes com Alzheimer, com algoritmos inteligentes identificando padrões em neuroimagens imperceptíveis ao olho humano, aumentando a acurácia dos diagnósticos e facilitando o desenvolvimento de terapias personalizadas (Launé et al., 2025).

3.3. Aplicações em Psiquiatria

A IA tem sido empregada no desenvolvimento de terapias personalizadas pela interpretação de grandes conjuntos de dados genômicos e neuroimagem, permitindo a análise de imagens cerebrais e identificação de padrões associados a diferentes transtornos (Silva et al., 2025). Um modelo computacional para apoio à decisão clínica no diagnóstico de transtornos psicóticos tem sido proposto, buscando identificar, modelar e avaliar, com base em algoritmos de extração de regras, um conjunto mínimo relevante e suas relações entre variáveis de sinais e sintomas, fatores de risco socioambientais e propriedades de material biológico para caracterizar transtornos psicóticos em primeiro episódio, como esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno depressivo. Algoritmos de extração de regras, como RIPPER e PART, mostraram-se promissores para explorar variáveis clínicas no contexto de transtornos psicóticos, obtendo características e relações relevantes com boa acurácia e alinhamento com a literatura clínica da área (Carvalho, 2020).

3.4. Predição de Resposta a Tratamentos e Personalização de Terapias

A IA também está sendo explorada para prever a resposta individual dos pacientes a diferentes regimes de tratamento, tanto farmacológicos quanto não-farmacológicos. Ao analisar características únicas do cérebro de cada indivíduo a partir de dados de neuroimagem, os algoritmos podem ajudar a guiar a escolha terapêutica mais eficaz, minimizando o método de "tentativa e erro" comum na prática clínica psiquiátrica. Estudos de ML para predição de tratamento farmacológico são uma das áreas mais amplas e bem estudadas da IA na prática médica (De Oliveira & Junior, 2020). Em Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a aplicação de ML em dados que incluíam aspectos demográficos, questionários clínicos, envolvimento ambiental/neuropsicológico, informação genética e neuroimagens, mostrou que a agregação de aspectos individuais resultou em maior acurácia dos algoritmos para prever a resposta ao metilfenidato, indicando que apenas marcadores neurobiológicos podem ser insuficientes para essa análise (Kim et al., 2015, apud De Oliveira & Junior, 2020). A eficácia de modelos preditivos para o tratamento de TDAH com viloxazina de liberação prolongada, que se mostrou consistente em diferentes faixas etárias e validou a generalização do modelo pediátrico para adultos, é um exemplo do auxílio da IA na reabilitação do TDAH (Faraone et al., 2022, apud Menezes et al., 2024). Melhorias significativas no controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva foram observadas com a terapia de estimulação digital controlada por IA para TDAH, sugerindo associação com plasticidade cerebral e potencial como terapia complementar (Medina et al., 2021, apud Menezes et al., 2024). Para psicose, métodos de IA predisseram sucesso terapêutico considerando informações clínicas prévias e variáveis psicossociais e sociodemográficas, com acurácia de 75% em tratamentos de 4 semanas e 73,5% em 52 semanas (Koutsouleris et al., 2016, apud De Oliveira & Junior, 2020). Em transtorno depressivo, algoritmos baseados em ML foram treinados com variáveis preditivas do tratamento para avaliar a remissão de sintomas, mostrando significância para alguns regimes medicamentosos (escitalopram/placebo e escitalopram/bupropiona), mas com limitações para outros (venlafaxina/mirtazapina) conforme os critérios de treinamento (Chekroud et al., 2016, apud De Oliveira & Junior, 2020). A busca pelo tratamento mais adequado é uma realidade das pesquisas, e o uso de ML e IA associados a um índice para recomendações de tratamento individualizado previu, por meio de variáveis como gravidade da depressão, neuroticismo, idade, controle cognitivo e emprego, o fármaco que teria maior vantagem clinicamente. Isso também foi inferido observando tratamentos utilizando escores de sintomas e medidas

eletroencefalográficas (EEG). A utilização de IA e ML analisando a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) demonstrou ser viável no diagnóstico para o Transtorno Depressivo Maior (TDM), oferecendo uma perspectiva mais objetiva na identificação de pacientes com TDM, com potencial para monitorar mudanças nas características da VFC para diferentes estados do sistema nervoso autônomo (SNA) (Menezes et al., 2024).

3.5. Biomarcadores para TDAH

O TDAH, um transtorno neurobiológico de etiologia multifatorial, apresenta alta prevalência e impacta significativamente diversas áreas da vida dos indivíduos, desde o risco de desenvolver outros transtornos até dificuldades educacionais e ocupacionais (Braz, 2024). A assinatura neurobiológica do estado de risco do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade (TDAH) é um campo de estudo ativo (Braz, 2024). Apesar de as alterações neurobiológicas serem consistentemente documentadas entre pacientes com TDAH e controles, os pequenos tamanhos de efeito resultam em grande sobreposição entre os grupos, limitando a aplicabilidade clínica de biomarcadores diagnósticos (Braz, 2024). No entanto, estratégias que consideram o risco diferencial de doenças entre indivíduos não afetados mostram-se promissoras para minimizar essa limitação (Braz, 2024). O TDAH é heterogêneo em fatores etiológicos, manifestações e trajetórias de sintomas, comorbidades e prejuízos neuropsicológicos (Luo et al., 2019, apud Braz, 2024). Biomarcadores candidatos incluem escores de risco poligênico (PGS), que avaliam a influência cumulativa de variantes genéticas no risco genético de um indivíduo para manifestar determinados fenótipos (Tavares, M. E. A., 2024). Esses escores são valorizados por seu potencial na predição da severidade e curso dos sintomas de TDAH (Tavares, M. E. A., 2024); marcadores de neuroimagem estrutural (volume subcortical), que mostraram diferenças significativas em estudos com grandes amostras (Hoogman et al., 2017, apud Braz, 2024); e indicadores de funções executivas, dada a consistência dos achados em pesquisas recentes (Alderson et al., 2013, apud Braz, 2024). O escore de risco poligênico (PGS) para TDAH é uma medida que reflete a agregação matemática do risco conferido por variantes de DNA e é utilizado para estimar a probabilidade de um resultado específico, como uma doença geneticamente determinada (Tavares, M. E. A., 2024). Estudos de associação genômica ampla (GWAS) revelaram múltiplos loci e variantes genéticas associadas ao risco de TDAH, reforçando a natureza poligênica do transtorno (Tavares, M. E. A., 2024). Embora os resultados dos PGS sejam robustos, a sua aplicabilidade e precisão em populações não europeias são limitadas devido à predominância de amostras europeias nos

estudos GWAS (Tavares, M. E. A., 2024). As alterações nos volumes cerebrais subcorticais em pacientes com TDAH, como o núcleo accumbens, amígdala, hipocampo, tálamo e putâmen, também são investigadas, embora os tamanhos de efeito sejam pequenos e haja sobreposição significativa com indivíduos saudáveis (Tavares, M. E. A., 2024). As funções executivas, como memória de trabalho, autorregulação e controle inibitório, são cruciais para o TDAH, e déficits nessas áreas afetam o comportamento e o desempenho (Tavares, M. E. A., 2024). Pesquisas futuras devem investigar fatores ambientais e biológicos adicionais que contribuem para o risco e a resiliência associados ao fenótipo completo (Braz, 2024).

3.6. Outras Aplicações

A IA também foi aplicada para identificar subgrupos de pacientes esquizofrênicos em seu primeiro episódio com base em medidas eletrofisiológicas e cognitivas, demonstrando precisão de 74,3% na resposta terapêutica à monoterapia com amisulprida, significativamente maior que a basal (54,2%) (Bak et al., 2017, apud De Oliveira & Junior, 2020). O ML previu com sucesso a resposta à estimulação magnética transcraniana repetitiva (TMS) para Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), destacando a viabilidade dessa ferramenta, auxiliada com EEG, para guiar o tratamento e facilitar a personalização (Zandvakili et al., 2019, apud Menezes et al., 2024). A estimulação Theta Burst (iTBS) também se apresenta como ferramenta de orientação terapêutica para TEPT (Menezes et al., 2024). Para o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), modelos de ML mostraram eficácia em prever resultados de tratamento, embora com diferença mínima em comparação com abordagens tradicionais (Forrest et al., 2021, apud Menezes et al., 2024). No Transtorno Dismórfico Corporal (TDC), o ML forneceu evidências que podem prever com sucesso resultados de tratamento com inibidores de recaptção de serotonina, contribuindo para estratégias farmacológicas personalizadas (Curtiss et al., 2022, apud Menezes et al., 2024). Ferramentas de solução digital de saúde mental baseadas em terapia cognitivo-comportamental e IA também foram adaptadas para tratar transtornos por uso de substâncias, mostrando-se viáveis e eficazes (Prochaska et al., 2021, apud Menezes et al., 2024). A IA tem sido utilizada para reconhecimento de emoções em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mostrando melhorias significativas na escala de socialização, e é considerada a primeira intervenção digital vestível eficaz para melhorar o comportamento social de crianças com TEA (Voss et al., 2019, apud Menezes et al., 2024). O ML e a IA também foram usados para avaliar a precisão diagnóstica unimodal e multimodal em pacientes com esquizofrenia, verificando que a cognição em dados unimodais foi o único fator a diferenciar significativamente pacientes do controle, e que a

combinação de várias modalidades não melhorou a precisão diagnóstica, sugerindo a importância da cognição na definição da esquizofrenia (Ebdrup et al., 2019, apud Menezes et al., 2024).

3.7. Desafios e Limitações

A inteligência artificial em imagens médicas apresenta impactos e desafios significativos que precisam ser considerados (Jauhar & Thomes, 2025). O processo de aprendizado profundo, embora poderoso, apresenta desvantagens como a necessidade de um conjunto muito grande de imagens (centenas a milhares), maior dependência da qualidade dos exames e dados clínicos, e a dificuldade de se identificar a lógica utilizada (o conceito de "caixa preta" do processamento) (Santos et al., 2019). No entanto, a IA certamente ajudará a agilizar a interpretação, aumentar a confiança nos diagnósticos, tornar a análise de imagens mais objetiva e reproduzível, e oferecer informações prognósticas mais fidedignas (Santos et al., 2019). A medicina do futuro já se manifesta hoje nas aplicações da inteligência artificial (Margarido, 2020).

É importante ressaltar que o ML e seus algoritmos são elaborados por seres humanos e, portanto, passíveis de erros, podendo ter implicações significativas na área da saúde. Por isso, fiscalizações acerca da elaboração dos algoritmos, além da clara definição da finalidade de cada estudo, são necessárias para maior confiabilidade (De Oliveira & Junior, 2020). Novas pesquisas são necessárias para aprimorar os resultados obtidos por estudos pioneiros, bem como possibilitar a identificação de novas áreas de atuação da IA (De Oliveira & Junior, 2020).

Desafios relacionados à privacidade dos dados, confiança nas decisões tomadas pela IA e a necessidade de supervisão humana ainda precisam ser cuidadosamente considerados para garantir a segurança e eficácia dessa abordagem inovadora (Da Silva et al., 2024). A necessidade de grandes conjuntos de dados para o aprimoramento contínuo dos modelos de diagnóstico e prognóstico é um desafio (Silva et al., 2025), enfatizando o equilíbrio entre inovação tecnológica e considerações éticas (Silva et al., 2025; Da Silva et al., 2024). Em alguns estudos, apesar de bons resultados, ainda há necessidade de maior acurácia para o uso, além da ampliação da base de dados, pois amostras e bases de dados insuficientes podem levar a diagnósticos equivocados ou inconclusivos quando os métodos são aplicados em maior escala (Oliveira, V. S. et al., 2023).

A integração da IA aos fluxos de trabalho clínicos exige treinamento contínuo e pode gerar risco de dependência excessiva. A implementação da IA na medicina esbarra em custos elevados e na necessidade de profissionais capacitados para

operar essas tecnologias, além da resistência à substituição de ferramentas tradicionais por inovações. Questões éticas e jurídicas, como a responsabilização por erros da IA e a vulnerabilidade a ataques cibernéticos, também exigem atenção e regulamentação (Jauhar & Thomes, 2025). A complexidade e heterogeneidade das características patológicas e sintomas associados aos transtornos mentais, bem como a sobreposição de sintomas, contribuem para vieses e imprecisões nos métodos clínicos tradicionais, e o achado em um estudo pode contribuir para outros transtornos mentais que não eram o objetivo inicial (Menezes et al., 2024).

A integração eficaz da IA na prática médica pode abrir caminho para uma abordagem mais precisa e eficiente na análise de imagens e na previsão da saúde dos pacientes, destacando o papel crucial do equilíbrio entre capacidades humanas e tecnológicas no avanço da medicina diagnóstica. No entanto, para que essa integração da IA na medicina se torne realidade, é fundamental o investimento em infraestrutura, desenvolvimento de tecnologia e educação, além da proteção da propriedade intelectual das novas inovações (Vazquez, 2024). A adoção da IA na saúde ainda apresenta desafios éticos e práticos, como questões relacionadas à privacidade de dados, viés algorítmico e a responsabilidade pelas decisões automatizadas. Garantir a transparência, a segurança e a equidade nos sistemas de IA é fundamental para que sua aplicação no campo da saúde seja ética e beneficie a sociedade como um todo. O avanço da IA na saúde requer uma reconfiguração do papel dos profissionais de saúde, que passam a atuar como mediadores entre a tecnologia e o paciente, exigindo capacitação contínua para interpretar os resultados e potencializar as capacidades humanas (Launé et al., 2025).

4. ESTADO ATUAL DA NEUROIMAGEM E IA NA PSIQUIATRIA

4.1. Categorização dos Estudos por Doença e Técnica

Os estudos foram organizados por transtorno psiquiátrico e técnica de neuroimagem, conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Categorização de Estudos por Doença e Técnica de Neuroimagem

Transtorno	Técnica	Principais Achados	Referências
TDM	fMRI	Alterações na DMN, redução volumétrica no hipocampo e córtex pré-frontal	Maller et al. (2018, apud Mezzomo, 2025)

	EEG	Correlação entre delta-power e biomarcadores inflamatórios (IL-6, BDNF)	Gonçalves et al. (2023)
Esquizofrenia	fMRI	Disfunção na conectividade fronto-temporal; resposta inflamatória diferenciada por sexo	Cordeiro (2021)
	EEG	Padrões eletrofisiológicos preditivos de resposta à amissulprida (74,3% de acurácia)	Bak et al. (2017, apud De Oliveira & Junior, 2020)
TDAH	fNIRS	Alterações em funções executivas; biomarcadores de conectividade funcional	Junior et al. (2021); Braz (2024)
	fMRI	Diferenças em volumes subcorticais (núcleo accumbens, amígdala)	Hoogman et al. (2017, apud Braz, 2024)
TEA	EEG	Melhoria na socialização com intervenção digital baseada em IA	Voss et al. (2019, apud Menezes et al., 2024)
TEPT	EEG	Predição de resposta à estimulação magnética transcraniana (TMS)	Zandvakili et al. (2019, apud Menezes et al., 2024)
TB	DTI	Alterações na microestrutura da substância branca	Andrade (2020)
TCAP/TDC	fMRI	Predição de resposta a inibidores de recaptção de serotonina	Forrest et al. (2021, apud Menezes et al., 2024); Curtiss et al. (2022, apud Menezes et al., 2024)
TPB	-	Níveis séricos de MCP-1 como biomarcador preditor de sintomas depressivos	Forte (2021)
ELTR	EEG	Correlações entre delta-power e marcadores inflamatórios (caspase-1, NGF, ST2, NT3)	Gonçalves et al. (2023)

Fonte: do autor, 2025

4.2. Biomarcadores Comuns

- Rede em Modo Padrão (DMN): Alterações na conectividade entre o córtex pré-frontal e regiões parietais em TDM e esquizofrenia (Maller et al., 2018, apud Mezzomo, 2025).

- Sincronia Neural: Padrões alterados, detectados por EEG e MEG, em TDAH e TEA, associados a déficits em funções executivas (Junior et al., 2021; Voss et al., 2019, apud Menezes et al., 2024).
- Marcadores Inflamatórios: Citocinas (IL-6, caspase-1) e neurotrofinas (BDNF, NGF) correlacionam-se com alterações cerebrais em TDM, esquizofrenia e ELTR (Gonçalves et al., 2023; Cordeiro, 2021).
- Volumes Subcorticais: Reduções no hipocampo, amígdala e núcleo accumbens em TDAH e TDM (Hoogman et al., 2017, apud Braz, 2024).
- Marcadores Genéticos: Escores de risco poligênico (PGS) predizem severidade em TDAH, com limitações em populações não europeias (Tavares, 2024).
- Proteínas Específicas: Progranulina (GRN) e receptor de estrogênio acoplado à proteína G (GPER) em esquizofrenia; Anoctamina-8 (ANO8) em TDM (Cordeiro, 2021; Azevedo, 2024).

4.3. Uso da IA/ML e Neurofeedback

- IA/ML: Redes neurais convolucionais (CNNs) e modelos K-vizinhos mais próximos (KNN) identificam padrões em fMRI e PET, com aplicações em Alzheimer (Launé et al., 2025) e predição de resposta ao metilfenidato em TDAH (acurácia aprimorada por dados multimodais; Kim et al., 2015, apud De Oliveira & Junior, 2020). Em psicose, algoritmos como RIPPER e PART alcançam 74,3% de acurácia (Bak et al., 2017, apud De Oliveira & Junior, 2020).
- Neurofeedback: Técnicas baseadas em fMRI e EEG melhoram a plasticidade cerebral em TDAH e TEPT, ajustando a conectividade neural (Medina et al., 2021, apud Menezes et al., 2024).

4.4. Lacunas na Literatura

Apesar dos avanços promissores, a integração da neuroimagem funcional com IA/ML para psiquiatria de precisão ainda enfrenta desafios significativos e lacunas importantes que precisam ser endereçadas para a translação clínica em larga escala. As principais lacunas incluem a necessidade de validação clínica mais robusta para biomarcadores emergentes, a superação de limitações metodológicas como amostras pequenas e viés populacional em estudos de IA/ML, e a padronização e validação da integração multi-ômica em larga escala.

Essas áreas representam oportunidades cruciais para futuras pesquisas, conforme detalhado na próxima seção.

5. PERSPECTIVAS FUTURAS E DIREÇÕES DE PESQUISAS ADICIONAIS

Além das áreas já destacadas no estudo, o avanço da neuroimagem funcional e da inteligência artificial na psiquiatria de precisão abre caminhos para explorações ainda mais inovadoras, especialmente ao transformar as lacunas existentes em oportunidades concretas de pesquisa. Pensando no futuro e na fragilidade econômica do Sistema Único de Saúde, pode-se considerar as seguintes direções, incluindo propostas de estudos que, mesmo com potencial de baixo custo, mantêm um forte elo com a neuroimagem:

5.1. Neuroimagem Computacional e Modelagem Preditiva de Trajetórias de Doença

- **Modelagem Dinâmica de Redes Cerebrais:** Ir além da identificação de biomarcadores estáticos, desenvolvendo modelos de IA capazes de capturar a dinâmica temporal da conectividade cerebral. Como bioinformata, a contribuição seria no desenvolvimento de algoritmos e pipelines para analisar séries temporais de dados de neuroimagem (fMRI, EEG) e integrá-los com registros clínicos longitudinais. Isso permitiria prever a progressão dos transtornos mentais (e.g., transição de estados de risco para psicose franca, ou remissão/recaída em TDM) com base em como as redes cerebrais se reorganizam ao longo do tempo. A modelagem de grafos e redes complexas seria uma área chave de atuação.
- **"Digital Twins" Cerebrais:** A criação de modelos virtuais individualizados do cérebro de cada paciente ("gêmeos digitais"), integrando dados de neuroimagem, multi-ômicos e clínicos. Para um bioinformata, o foco estaria no desenvolvimento de plataformas de integração de dados heterogêneos, na criação de modelos preditivos baseados em ML/DL que possam simular o impacto de diferentes intervenções (farmacológicas, psicoterapêuticas, neuromodulatórias) e prever a resposta do paciente. Isso otimizaria a escolha do tratamento de forma totalmente personalizada antes mesmo de ser aplicado na prática, utilizando abordagens de simulação e aprendizado por reforço.

- Identificação de Endofenótipos e Subtipos de Doença: Utilizar IA para refinar a classificação dos transtornos mentais, identificando endofenótipos (características mensuráveis que são hereditárias e associadas a um risco genético para a doença) e subtipos biológicos que respondam de forma distinta a tratamentos específicos, superando a heterogeneidade clínica atual. A bioinformática contribuiria com algoritmos de agrupamento (clustering) e técnicas de redução de dimensionalidade aplicadas a conjuntos de dados multimodais (neuroimagem, genômica, clínica) para identificar padrões subjacentes e latentes.

5.2. Neurofeedback Avançado Guiado por IA e Intervenções em Tempo Real

- Desenvolvimento de Algoritmos para Neurofeedback Adaptativo: Embora o neurofeedback seja uma intervenção clínica, um bioinformata pode desenvolver algoritmos que processem os dados em tempo real (e.g., de EEG de baixo custo) e adaptem dinamicamente os protocolos de treinamento. Isso otimizaria a "treinabilidade" de circuitos cerebrais disfuncionais, maximizando a plasticidade adaptativa. O foco seria na engenharia de features e no aprendizado online, abrindo um leque de possibilidades aos médicos especialistas no tratamento dos pacientes com análises preditivas individualizadas. Isso inclui o desenvolvimento de sistemas que não apenas forneçam feedback em tempo real, mas também prevejam a resposta do cérebro e ajustem dinamicamente o protocolo de treinamento.
- Neurofeedback Multimodal e Intervenções Wearable: Explorar a integração de múltiplos tipos de neurofeedback (e.g., EEG e biofeedback de VFC) e sua aplicação em dispositivos vestíveis ("wearables"). A contribuição do bioinformata seria na análise e interpretação dos dados coletados por esses dispositivos, desenvolvendo algoritmos que permitam o monitoramento contínuo e a intervenção personalizada no ambiente natural do paciente, fora do ambiente clínico. Isso inclui o desenvolvimento de modelos preditivos para detectar crises ou padrões disfuncionais em tempo real.
- Otimização de Neuromodulação: Aprofundar o uso da IA para otimizar parâmetros de neuromodulação (como EMT, ECP, ou estimulação de nervo vago), utilizando neuroimagem funcional para mapear os alvos de estimulação com precisão cirúrgica e ajustando a frequência/intensidade em tempo real para maximizar os efeitos terapêuticos e minimizar efeitos adversos.

- **Análise de Dados de Dispositivos Wearable para Intervenções Personalizadas:** Explorar a integração de múltiplos tipos de neurofeedback (e.g., EEG e biofeedback de VFC) e sua aplicação em dispositivos vestíveis ("wearables"). A contribuição do bioinformata seria na análise e interpretação dos dados coletados por esses dispositivos, desenvolvendo algoritmos que permitam o monitoramento contínuo e a intervenção personalizada no ambiente natural do paciente, fora do ambiente clínico. Isso inclui o desenvolvimento de modelos preditivos para detectar crises ou padrões disfuncionais em tempo real.

5.3. Integração Multi-Ômica e Validação em Larga Escala

A integração de dados genômicos, transcriptômicos, proteômicos e metabolômicos (abordagens multi-ômicas) com a neuroimagem é fundamental para uma compreensão holística dos transtornos mentais. Atualmente, a falta de padronização e validação em larga escala (Mezzomo, 2025) representa uma lacuna importante que pode ser endereçada por pesquisas futuras:

Proposta de Projeto de Pesquisa: Consórcio Global para Padronização Multi-Ômica e Neuroimagem em Psiquiatria de Precisão:

- **Objetivo:** Estabelecer protocolos internacionais robustos para a coleta, processamento e análise de dados multi-ômicos (genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica e microbiômica) em conjunto com dados de neuroimagem (fMRI, EEG, MEG, DTI, fNIRS). O objetivo seria identificar assinaturas biológicas complexas que predigam a progressão da doença e a resposta ao tratamento, incluindo o papel do microbioma intestinal.
- **Metodologia:** Criar um consórcio global de pesquisa com múltiplas instituições de diversos continentes. O projeto incluiria a padronização de kits de coleta de amostras biológicas (incluindo amostras para análise do microbioma), plataformas de análise ômica e protocolos de aquisição de neuroimagem. Seria desenvolvida uma plataforma de bioinformática centralizada para a integração e análise desses grandes conjuntos de dados heterogêneos, com especial atenção à análise de dados de sequenciamento de microbioma (16S rRNA ou shotgun) e sua correlação com outros dados ômicos e de neuroimagem.
- **Resultados Esperados:** A identificação de "assinaturas" biológicas e de neuroconectividade complexas, transdiagnósticas e específicas de

subtipos de transtornos mentais, validadas em diversas populações. Isso permitiria a criação de modelos preditivos mais precisos para a suscetibilidade à doença, progressão e resposta a tratamentos (incluindo terapias baseadas em microbioma, como probióticos e psicobióticos).

- **Tecnologias Envolvidas:** Utilização avançada de IA/ML (incluindo Deep Learning) e biologia de sistemas para modelar as interações entre os diferentes níveis biológicos, incluindo a comunicação via Eixo Intestino-Cérebro (EIC), buscando inferir causalidade e identificar novos alvos terapêuticos (Diaz-Beltran et al., 2013; Hood & Tian, 2012; Zou et al., 2013; Chen & Wu, 2013; Merelli et al., 2007, apud Mezzomo, 2025). Nesse contexto, a inclusão de ferramentas de análise de dados de microbioma, como análise de diversidade, composição e função microbiana, seriam essenciais.

Estudo Sugerido de Baixo Custo: Correlação entre Neuroimagem e Biomarcadores Periféricos Farmacogenômicos e Inflamatórios:

- **Objetivo:** Investigar a correlação entre padrões de conectividade cerebral identificados por neuroimagem (particularmente com EEG de baixo custo ou fNIRS, que são mais acessíveis para estudos de coorte maiores) e biomarcadores periféricos (genômicos de farmacogenômica, citocinas, neurotrofinas do sangue ou saliva, ou perfis de metabólitos mais simples), além do perfil do microbioma intestinal.
- **Metodologia:** Utilizar uma coorte de pacientes submetidos a exames de neuroimagem (incluindo dados de EEG/fNIRS já existentes ou de baixo custo) e coletar amostras biológicas para análise farmacogenômica, inflamatória e sequenciamento do microbioma (ex: fezes para 16S rRNA). Como exemplo da aplicação de modelos de ML para identificar subgrupos de pacientes que mostram perfis específicos de neuroimagem, biomarcadores periféricos e assinaturas do microbioma, prevendo a resposta a tratamentos e/ou o risco de certas manifestações, como a depressão (Gomes, 2022).
- **Vínculo com Neuroimagem** Este estudo complementaria as abordagens de alta complexidade, permitindo validar achados de neuroimagem mais caros com marcadores periféricos que poderiam ser utilizados em triagens e monitoramento mais amplos e acessíveis no futuro.

5.4. Abordagem Metodológica para Amostras e Generalização

As limitações de amostras pequenas e o viés em populações predominantemente europeias (Santos et al., 2019; Tavares, 2024) são lacunas críticas que precisam ser ativamente superadas para a aplicabilidade global da psiquiatria de precisão.

Proposta de Projeto de Pesquisa: Plataforma de Aprendizado Federado para Neuroimagem Psiquiátrica Global:

- **Objetivo:** Desenvolver e implementar uma plataforma de aprendizado federado (federated learning) que permita o treinamento colaborativo de modelos de IA em dados de neuroimagem e clínicos, mantendo a privacidade dos dados em suas instituições de origem.
- **Metodologia:** Parceria com centros de pesquisa e hospitais em diversas regiões geográficas. Cada centro treinaria um modelo localmente, e apenas os parâmetros ou atualizações do modelo seriam compartilhados com um servidor central, sem a exposição de dados brutos de pacientes. Isso aumentaria significativamente o tamanho e a diversidade da base de dados de treinamento.
- **Resultados Esperados:** Modelos de IA para diagnóstico e predição de resposta a tratamento que sejam robustos e generalizáveis para uma vasta gama de grupos demográficos. Isso reduziria o viés algorítmico e garantiria que a psiquiatria de precisão seja equitativa e eficaz globalmente. A validação desses modelos seria feita em coortes de teste independentes e culturalmente diversas.

Estudo Sugerido de Baixo Custo: Validação de Biomarcadores de Neuroimagem em Populações Não Europeias Usando Dados Existentes e EEG Portátil:

- **Objetivo:** Replicar achados de neuroimagem (principalmente aqueles baseados em conectividade funcional de DMN ou padrões de ondas cerebrais) em populações não europeias, utilizando bancos de dados de neuroimagem públicos (se disponíveis e diversos) e, quando possível, complementando com coleta de dados de EEG portátil ou fNIRS de baixo custo para expandir a representatividade.
- **Metodologia:** Analisar conjuntos de dados de neuroimagem já existentes de populações sub-representadas. Para validação primária ou estudos exploratórios, seria possível conduzir pequenos estudos-piloto com dispositivos de EEG portáteis em populações locais, focando em biomarcadores neurofisiológicos que correlacionem com os achados de estudos maiores de fMRI/MEG.

- **Vínculo com Neuroimagem:** Este estudo usa diretamente dados de neuroimagem (existentes ou de baixo custo) para abordar a lacuna da generalização populacional, sendo um passo essencial antes de investimentos em estudos de neuroimagem de alto custo nessas populações.

5.5. Desvendando a "Caixa Preta" e Outras Considerações Éticas Futuras

A opacidade dos modelos de aprendizado profundo ("caixa preta") (Santos et al., 2019) e os desafios éticos (privacidade, viés algorítmico, responsabilidade) (Da Silva et al., 2024; Jauhar & Thomes, 2025) são barreiras significativas para a adoção clínica da IA na psiquiatria.

Proposta de Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de Ferramentas de Inteligência Artificial Explicável (XAI) para Neuroimagem Psiquiátrica:

- **Objetivo:** Criar e validar ferramentas de Inteligência Artificial Explicável (XAI) que forneçam insights compreensíveis sobre as decisões tomadas pelos algoritmos de IA em neuroimagem psiquiátrica.
- **Metodologia:** Pesquisas focadas no desenvolvimento de métodos de XAI (e.g., mapas de saliência, ativações de atenção, árvores de decisão que mimetizam modelos complexos) que possam visualizar e interpretar as características mais relevantes da neuroimagem e dos dados clínicos que levam a uma determinada previsão ou diagnóstico. A validação envolveria a colaboração com clínicos para garantir que as explicações geradas pela IA sejam clinicamente úteis e confiáveis.
- **Resultados Esperados:** Maior transparência e confiança nos sistemas de IA permitindo que os profissionais de saúde compreendam a base das recomendações da IA facilitando a adoção e aprimorando a tomada de decisões clínicas. Isso também ajudaria a identificar e mitigar vieses algorítmicos.

Estudo Sugerido de Baixo Custo: Avaliação da Aceitação Clínica de Modelos de IA Explicáveis em Neuroimagem:

- **Objetivo:** Avaliar como a explicabilidade dos modelos de IA (usando protótipos de ferramentas XAI) impacta a confiança e a intenção de uso de

médicos psiquiatras e radiologistas em cenários simulados de diagnóstico e prognóstico baseados em neuroimagem.

- Metodologia: Realizar estudos qualitativos e quantitativos (pesquisas, entrevistas, cenários de casos) com profissionais de saúde, apresentando-lhes diagnósticos e prognósticos gerados por IA, alguns com explicações (XAI) e outros sem. Medir a percepção de utilidade, confiança e intenção de adoção.
- Vínculo com Neuroimagem: Embora o foco seja a aceitação da IA, o contexto é sempre a neuroimagem, validando a interface entre a tecnologia e o usuário final no campo da psiquiatria de precisão.

5.6. Otimização Terapêutica e Terapias Biológicas Avançadas

A meta final é a otimização radical das intervenções terapêuticas, incluindo a redução medicamentosa guiada por biomarcadores e a aplicação de terapias biológicas emergentes. Para um bioinformata, isso significa desenvolver pipelines e modelos de IA que integrem dados de neuroimagem e dados multi-ômicos (genômica, farmacogenômica, proteômica, metabolômica) para criar um perfil biológico abrangente para cada paciente. Algoritmos avançados de IA seriam aplicados para analisar essa vasta quantidade de informações e identificar "assinaturas" preditivas que determinem quais pacientes se beneficiam da redução gradual de medicamentos sob monitoramento de neuroimagem, e quais seriam os melhores candidatos para terapias celulares, visando neuro-restauração ou modulação de circuitos disfuncionais. A neuroimagem, nesse cenário, monitoraria as mudanças cerebrais induzidas pela terapia, e a bioinformática correlacionaria essas mudanças com a melhora clínica e a possibilidade de otimização farmacológica.

Otimização de Neuromodulação e Terapias com Psicodélicos via Modelagem de Dados: Intervenções como a estimulação magnética transcraniana (EMT), estimulação cerebral profunda (ECP) e o uso de substâncias psicodélicas também representam estratégias promissoras a serem otimizadas por essa abordagem de precisão. O papel do bioinformata seria na análise de dados de neuroimagem funcional (pré e pós-intervenção) para guiar a escolha e os parâmetros ideais dessas terapias com base nos biomarcadores individuais. Isso envolve o desenvolvimento de modelos preditivos que otimizem a localização e a intensidade da estimulação ou a dosagem de substâncias psicodélicas para

maximizar a resposta terapêutica e minimizar efeitos adversos, utilizando dados de neuroimagem para mapear os alvos com precisão.

Essas abordagens representam um paradigma promissor para a medicina personalizada em psiquiatria, embora enfrentem desafios significativos relacionados à escalabilidade, custos, ética e requisitos regulatórios rigorosos. A colaboração internacional e o compartilhamento de dados serão essenciais para avançar essa visão, construindo um futuro em que o tratamento em saúde mental seja tão preciso e individualizado quanto a biologia de cada paciente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As descobertas recentes na neuroimagem de precisão, potencializadas pela inteligência artificial e pela integração de dados multi-ômicos, representam um avanço fundamental na compreensão e no manejo das doenças psiquiátricas. A capacidade de identificar biomarcadores objetivos em estágios precoces e de personalizar abordagens terapêuticas oferece uma promessa transformadora para a saúde mental.

Apesar dos avanços, o campo ainda enfrenta desafios significativos, incluindo a necessidade de validação em grandes coortes, a padronização de protocolos de aquisição e análise de dados, e a translação efetiva da pesquisa para a prática clínica. A complexidade dos transtornos psiquiátricos exige uma abordagem verdadeiramente interdisciplinar, que combine expertise em neurociência, ciência da computação, genética e clínica.

7. REFERÊNCIAS

Almeida, Davi Benevides; Mota, Stéphanie Chrystine Balestro; da Silva Mesquita, Dara; Júnior, José Eduardo Ribeiro Honório. A relação entre marcadores inflamatórios e depressão: uma revisão da literatura. **Scire Salutis**, v. 11, n. 1, p. 84-97, 2021. <https://doi.org/10.6008/CBPC2236-9600.2021.001.0010>

Alves, Maria Paula Pereira; Fortes, Maria Alice Miranda; Lins, Pedro Henrique Gomes Sudário; Lisboa, Matheus Barros; Fukushima, Vanessa Iukari; Miossi, Saulo Barbosa; Lins, Luis Henrique Gomes Sudário; Luz, Dinah Lopes Marques; de Freitas Oliveira, Larissa. Neurobiologia e Multifatoriedade do Cérebro com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 6521-6546, 2023. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p6521-6546>

Andrade, Samuel Braga de. Tractografia de substância branca em portadores de transtorno afetivo bipolar e relação com biomarcadores de sangue periférico. 2020. **Tese de Doutorado**. Universidade de São Paulo. <https://doi.org/10.11606/D.5.2020.tde-20092021-105614>

AZEVEDO, Sofia Cid de. Aplicação de biologia de sistemas na identificação de novos biomarcadores no transtorno depressivo maior. 2024. 97 f. Dissertação (**Mestrado em Psiquiatria e Ciências do Comportamento**) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/284001>. Acesso em: 09 jul. 2025.

BRAZ, Antonio Igor Duarte. A assinatura neurobiológica do estado de risco do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade (TDAH). 2024. 84 f. **Dissertação (Mestrado em Psiquiatria e Ciências do Comportamento)** – Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/278645>. Acesso em: 09 jul. 2025.

CARVALHO, Isabelle. Modelo computacional para apoio à decisão clínica no diagnóstico de transtornos psicóticos. 2020. 104 p. Tese (Doutorado em Ciências - Ciências de Computação e Matemática Computacional) – **Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação**, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. doi: <https://doi.org/10.11606/T.55.2020.tde-23102020-164048>.

Celestino, Simone Almeida; Becheli, Jakeline Marques; Martins, Ayk Helena Barbosa; de Araújo Santana, Laura Machado; Oliveira, Nicole Rodrigues. DIAGNÓSTICO PRECOCE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO: A CONTRIBUIÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TOMOGRAFIA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e**

Educação, v. 11, n. 4, p. 2321-2345, 2025.
<https://doi.org/10.51891/rease.v11i4.18753>

Claudino, Felipe Cesar de Almeida. Avaliação de marcadores biológicos e sua associação com desfechos clínicos em pacientes com transtornos mentais submetidos a psicoterapias baseadas em evidências. Tese de Doutorado-UFRGS, 2022. <http://hdl.handle.net/10183/239091>

CORDEIRO, Rafaela Carneiro. Influência do sexo na resposta inflamatória ao LPS de células micróglia-símile derivadas de monócitos de pacientes com esquizofrenia. 2021. 96 f. **Tese (Doutorado em Microbiologia Médica)** - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/65674>. Acesso em: 09 jul. 2025.

Da Silva, Bruna Luiza Martins et al. Uso de diagnósticos por imagens para fins de transtornos mentais: inteligência artificial e banco de imagens, como podem ajudar?. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 13, p. e7082--e7082, 2024. doi: <https://doi.org/10.55905/cuadv16n13-164>.

Da Silva, Silvio Vieira; de Oliveira, Ana Clara Santos; Gualberto, Melissa Magalhães Silva; Ferreira, Darlan Rebolças Gama; Marques, Camila Araújo. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA ESQUIZOFRENIA: UMA REVISÃO DAS ESTRATÉGIAS ATUAIS. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 6, p. 1130-1138, 2024. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i6.14472>

Damasceno, Elizabeth Zaniboni. Morfometria cerebral de substância cinzenta e imagens de tensores de difusão da microestrutura de substância branca de pacientes em primeiro episódio maníaco com sintomas psicóticos. 2020. **Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo**. <https://doi.org/10.11606/D.17.2020.tde-20082020-111631>

De Oliveira Benicio, Lucas Alencar et al. Uso de cetamina e escetamina na depressão resistente: evidências clínicas e avanços terapêuticos em transtornos unipolares e bipolares. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 7, p. e16049--e16049, 2025. <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n7-044>

DE OLIVEIRA, Luiza Megid; JUNIOR, Luiz Carlos Cantanhêde Fernandes. Aplicabilidade da inteligência artificial na psiquiatria: Uma revisão de ensaios clínicos. **Debates em psiquiatria**, v. 10, n. 1, p. 14-25, 2020. doi: <http://dx.doi.org/10.25118/2236-918X-10-1-2>.

De Mattos Oliveira, Carlos Walmyr et al. Esquizofrenia: prevalência, diagnóstico e avanços no tratamento. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 1, p. e13486--e13486, 2025. <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n1-169>

Forte, Ana Rízzia Cunha Cordeiro. Alterações imunoinflamatórias em pacientes com transtorno de personalidade borderline e sua associação com episódio depressivo agudo. 2021. 77 f. Dissertação (Mestrado em

Farmacologia) – **Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza,** 2021. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/62590>. Acesso em: 09 jul. 2025.

GHIZZI, Stella Maris. Neuroimagem por ressonância magnética na identificação de alterações anatômicas e funcionais em pacientes com transtorno depressivo maior. 2021. 135 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia) – **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina,** Câmpus Florianópolis, Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ifsc.edu.br/bitstream/handle/123456789/2354/Trabalho%20de%20Conclusa%20o%20de%20Curso%20TCC%202%20TCC%20-Stella%20Maris%20Ghizzi.pdf?sequence=1>. Acesso em: 08 jul. 2025.

Gomes, Ana Sofia Vilar Silva. Importância do Microbioma Intestinal na Patologia Depressiva. 2022. Dissertação de Mestrado. **Universidade da Beira Interior** (Portugal). <https://www.proquest.com/openview/6a2b2478199178a401f930e07ca375e6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

GONÇALVES, Ana Paula et al. Análise do traçado eletroencefalográfico de pessoas com epilepsia do lobo temporal refratária e sua possível associação com biomarcadores inflamatórios periféricos. 2023. 97 f. Tese (Doutorado em Neurociências) – **Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais,** Belo Horizonte, 2023. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/65282>. Acesso em: 09 jul. 2025.

JAUHAR, Marcus Henrique Oliveira; THOMES, Caroline Rodrigues. Inteligência Artificial Em Imagens Médicas: Impactos E Desafios. **Cognitus Interdisciplinary Journal**, v. 2, n. 1, p. 160-171, 2025. doi: <https://doi.org/10.71248/7x03a403>.

JUNIOR, Armando dos Santos Afonso et al. O uso da espectroscopia funcional por infravermelho próximo (fNIRS) como técnica de neuroimagem em pesquisas sobre o transtorno do déficit de atenção / hiperatividade (TDAH) a partir de uma perspectiva dimensional e de heterogeneidade. 2021. p. 275-287. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Luiz-Renato-Carreiro/publication/359260160_O_uso_da_espectroscopia_funcional_por_infravermelho_proximo_fNIRS_como_tecnica_de_neuroimagem_em_pesquisas_sobre_o_transtorno_do_deficit_de_atencao_hiperatividade_TDAH_a_partir_de_uma_perspectiva_dime/links/64639f2f49b4a77aaa2a501c/O-uso-da-espectroscopia-funcional-por-infravermelho-proximo-fNIRS-como-tecnica-de-neuroimagem-em-pesquisas-sobre-o-transtorno-do-deficit-de-atencao-hiperatividade-TDAH-a-partir-de-uma-perspectiva-di.pdf. Acesso em: 09 jul. 2025.

Launé, Aline Rose Feitosa et al. ALZHEIMER X INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CONSTRUINDO UM FUTURO MEMORÁVEL. **ARACÊ**, v. 7, n. 1, p. 1822-1834, 2025. doi: <https://doi.org/10.56238/arev7n1-108>.

LIMA, Eduarda Casado et al. DESAFIOS E AVANÇOS NA UTILIZAÇÃO DA NEUROIMAGEM PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS. **Periódicos Brasil. Pesquisa Científica**, v. 3, n. 2, p. 1644-1656, 2024. doi: <https://doi.org/10.36557/pbpc.v3i2.205>.

Lopes, Tiago Gonçalo Gomes. Substâncias psicadélicas como “novas” estratégias terapêuticas na psiquiatria. 2023. Dissertação de Mestrado. **Universidade do Porto** (Portugal). <https://www.proquest.com/openview/cbf72c95a4492e5908acf4b5840d503d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

Magalhães, Thamires Naela Cardoso et al. Biomarcadores moleculares e de neuroimagem em pacientes com Comprometimento Cognitivo Leve: estudo transversal e longitudinal. 2021. Tese de Doutorado. **Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)**. Faculdade de Ciências Médicas. <https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=449746&tipoMidia=0>

MARGARIDO, Inês Tomás Marques Martins. A Medicina do Futuro nos Dias de Hoje: Aplicações da Inteligência Artificial. 2020. Dissertação de Mestrado. **Universidade de Lisboa** (Portugal). <https://www.proquest.com/openview/367d8778587e26537188905b82fb1adf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

Marques, Júlia Hatagami. Avaliação de marcadores genéticos em uma coorte de indivíduos em alto risco para psicose Subclinical Symptoms Assessment and Prodromal Psychosis Program (SSAPP). 2023. Tese de Doutorado. **Universidade de São Paulo**. <https://doi.org/10.11606/T.5.2023.tde-05062023-141601>

Mateus, Vera et al. Potencialidades da espectroscopia funcional por infravermelho próximo (fNIRS) para o estudo do cérebro em desenvolvimento na primeira infância. **Tecnologias Aplicadas em Educação e Saúd**, p. 259, 2021. https://www.researchgate.net/profile/Juliana-Rodriguez-17/publication/359250060_O_Uso_da_tecnologia_para_intervencoes_em_criancas_e_adolescentes_com_transtorno_do_deficit_de_atencao_e_hiperatividade_TDAH/links/6244724a57084c718b7709d5/O-Uso-da-tecnologia-para-intervencoes-em-criancas-e-adolescentes-com-transtorno-do-deficit-de-atencao-e-hiperatividade-TDAH.pdf#page=259

Mendes, Beatriz Reichmann et al. Esquizofrenia-uma revisão sobre a os fatores genéticos e ambientais na etiologia, fisiopatologia e inovações no tratamento. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 9, p. e74295--e74295, 2024. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n9-029>

MENEZES, Carlos Alexandre Gomes Passarinho et al. Aplicação da Inteligência Artificial em transtornos mentais: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 4, p. e71764--e71764, 2024. doi: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n4-214>.

MEZZOMO, Giovana. **Identificação dos mecanismos transdiagnósticos em saúde mental baseado na biologia dos sistemas e ferramentas de bioinformática**. 2025. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas: Farmacologia e Terapêutica) – Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/292668>. Acesso em: 09 jul. 2025.

OLIVEIRA, Vanessa Santana et al. O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIAGNÓSTICO POR IMAGENS MÉDICAS BASEADAS NO PADRÃO DICOM UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 4, n. 3, p. 506-511, 2023. doi: <https://doi.org/10.51161/conais2023/21879>.

Pinto, Jairo Vinícius Merege de Mello Cruz. Abordagens transdiagnósticas e seus usos para o desenvolvimento de marcadores objetivos em psiquiatria. Tese de Doutorado, **Universidade Federal do Rio Grande do Sul**. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, 2020. <http://hdl.handle.net/10183/206577>

Rodrigues, Mariana Nata. Estimulação Cerebral Profunda no Tratamento da Depressão-Uma Revisão Sistemática. 2024. **PQDT-Global**. Universidade do Porto (Portugal). <https://www.proquest.com/openview/3e98b7b33039d69c85a76e0588155e02/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

SANTOS, Marcel Koenigkam; FERREIRA JÚNIOR, José Raniery; WADA, Danilo Tadao; TENÓRIO, Ariane Priscilla Magalhães; NOGUEIRA-BARBOSA, Marcello Henrique; MARQUES, Paulo Mazzoncini de Azevedo. Inteligência artificial, aprendizado de máquina, diagnóstico auxiliado por computador e radiômica: avanços da imagem rumo à medicina de precisão. **Radiologia brasileira**, v. 52, p. 387-396, 2019. doi: <https://doi.org/10.1590/0100-3984.2019.0049>.

SILVA, Ana Clara Ramos et al. Aplicação da Inteligência Artificial no âmbito das doenças psiquiátricas: Uma Revisão Bibliográfica. **Journal of Medical and Biosciences Research**, v. 2, n. 1, p. 82-89, 2025. doi: <https://doi.org/10.70164/jmbr.v2i1.446>.

Silva, Bruna Luiza Martins da et al. Uso de diagnósticos por imagens para fins de transtornos mentais: inteligência artificial e banco de imagens, como podem ajudar?. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 13, p. e7082--e7082, 2024. doi: <https://doi.org/10.55905/cuadv16n13-164>.

TAVARES, Maria Eduarda de Araujo. **Marcadores do neurodesenvolvimento: o papel da genômica, substância branca e comprimento telomérico no TDAH**. 2024. 101 f. Tese (Doutorado em Genética e Biologia Molecular) – Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/289691>. Acesso em: 09 jul. 2025.

Tavares, Vânia Sofia Santos. Onset probability prediction of schizophrenia based on a multimodal approach. 2022. **Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa** (Portugal). <https://www.proquest.com/openview/e99db2b4f5ad05120c8bea71cfea5235/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

TAVARES, Diego Freitas. Avaliação da eficácia, segurança e tolerabilidade da estimulação magnética transcraniana modalidade theta-burst (TBS) nos transtornos bipolar e depressivo maior com características mistas: um ensaio clínico randomizado, controlado, duplo-cego e de grupo paralelos. 2021. Tese de Doutorado. **Universidade de São Paulo**. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-20102021-142753/publico/DiegoFreitasTavaresVersaoCorrigida.pdf>

Valador, Natacha Rodrigues Cabaça. Avaliação do potencial de técnicas de machine learning no diagnóstico diferencial da doença de Parkinson com base em imagem molecular. Tese de Mestrado, **Politécnico de Lisboa**, 2022. <http://hdl.handle.net/10400.21/16498>

VAZQUEZ, Fabio José Buchedid. Inteligência artificial aplicada à saúde: Qualidade na busca de diagnóstico. **Dataset Reports**, v. 3, n. 1, p. 93-100, 2024. doi: <https://doi.org/10.58951/dataset.2024.017>.